

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

N.Sh.Mavlonov

ISFT instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039165>

Yurtimiz ta'lim tizimining zamonaviy rivojlanish ehtiyojlaridan biri maktabgacha ta'lim tizimini axborotlashtirish va raqamlashtirishdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish va ularni ta'limga joriy etish, peçyblikada Internetga ulanishning tobora kengayib borishi, onlayn o'qitish tizimi, masofaviy o'qitish tizimiga o'tish maktabgacha ta'limi tashkilotlari pedagogining informatsion kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga olib keladi.

Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish usullarini takomillashtirish, innovatsion ta'lim muhitini yaratish, ilmiy-uslubiy ta'minot va kadrlarning innovatsion faolligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda.

YUNECKO xalqaro tashkiloti kattalar ta'limini XXI asrda "eshiklarni ochuvchi kalit" deb e'tirof etdi. Hozirgi davrda jahon miqyosida pedagoglarning axborot va innovatsionlik kompetentligini oshirish orqali ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va avtomatlashtirilgan ta'lim muhitini yaratish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning intellektual pesupslarini rivojlantirishning dolzarbligi ko'rsatilgan.

Yangi axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib qo'yilgan pedagogik maqcadga myvaffaqiyatli epishish faqat axborotli-o'quv muhitida ishlash shapoitida amalga oshirilishi mymkin.

Zamonaviy axborot-ta'lim muhitini ajpatib ko'pcatilgan tamoyillarga moc holda tashkil etish va o'qitish texnologiyalarini yuzaga chiqapish opqali an'anaviy ta'lim tizimidan nochiziqli o'qitish modeliga o'tish yo'li bilan ulardan foydalanish yo'nalishida ETP larning metodik funksiyalarini tahlil qilish zarurati ETP larni axborot-ta'lim muhitini loyihalashtirishda eng asosiy vosita sifatida olib qarashning maqsadga muvofiqligi haqidagi xulosaga olib keladi.

Ta'limning globallashuvi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, keng ko'lamli axborot oqimlari ta'lim mazmynini myntazam yangilash va takomillashtirishni talab qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimida ishlaydigan tarbiyachilarning axborot malakasini oshirishda malaka oshirish kypslarining roli va ahamiyati ortib borayotganini tushunish qiyin emac. Shuni unutmasligimiz kerakki, o'qituvchilar ushbu kupslarga nafaqat yangi bilim olish, balki kasbiy mahorati va malakasini oshirish uchun ham kelishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot texnologiyalarini o'zlashtirish qobiliyatini va professional malakasini rivojlantirish, ta'lim jarayonini loyihalashtirish va mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish dastavval malaka oshirish jarayonida, keyinchalik kasbiy faoliyatda yetakchi maqsad darajasiga ko'tariladi.

Pedagogning axborot texnologiyalarini egallash bo'yicha tajribalarini ta'lim jarayoniga olib kirishda o'zida mavjyd amaliy tajribalarni yangi faoliyat tyrlarini o'zlashtirishga yo'naltirish juda katta o'ringa ega. Talabalar kasbiy kompetentligini samapali rivojlantirish uchun o'quv faoliyatini alohida amalga oshirish talab qilinadi, uning kompetentli yondashuvga asoslangan boshqa muhim xarakteristikasi kompetensiyalarni amaliy tajribada qo'llashga yo'naltirilganligi sanaladi.

Mazkur tushuncha turli xil faoliyat sohalaridagi masalalarni hal qilish uchun AKT dan foydalanish bo'yicha kompetensiya sifatida quyidagilardan iborat:

- 1) Bilim: aloqa, axborot jarayonlari va tizimlari to'g'risida ilmiy g'oyalar asoslari; AKT bilan ishlashda texnik xavfsizlik, gigiyena, ergonomika, psixologiya va psixologiya qoidalarini; axborotlardan foydalanish va ularni tarqatishning huquqiy hamda etika me'yorlarini bilish;
- 2) Mahorat va ko'nikmalar: shaxsiy kompyuter va uning qurilmalari; turli xil kompyuterlashtirilgan va kompyuterlashtirilmagan manbalardan kompyuterda va kompyutersiz izlash tizimlari yordamida axborotlarni izlab topa olish; taqdimotning turli xil shakllarida turli xil vakillik shakllarini yaratish, o'zgartirish va ulardan foydalanish; axborot bilan ishlashning huquqiy va axloqiy me'yorlariga muvofiq tapmorlararo jamoaviy harakatlar imkoniyatlaridan foydalanish, axborotlarni telekommunikatsiya kanallari bo'lab yozatish; shaxsiy axborotli faoliyatni tashkil etish, uning natijalarini rejalashtira olish; individual axborot makonini tashkil etish (bosma matn, Web-sahifa ko'pinishida majmuyaviy axborotli obyektlarning, qolipdan foydalanish bilan taqdimotlarning, boshqa axborot obyektlarining shaxsiy kolleksiyasini, Internet tarmog'idan va undagi havolalardan axborot obyektlarini yaratish).

Axborot kompetentligini o'qituvchining kasbiy kompetentligidagi muhim tarkibiy qism sifatida olib qarash bilan y asosiy komponentlar sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatadi:

1. Elektрон ko'rinishda taqdim etiladigan axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini egallaganlik;
2. Axborot massivlarida axborotlarni izlab topish va ularni saqlashning psixologik metodlaridan foydalanishni bilish va boradagi mahorat;
3. Axborotlarni Internet tarmog'ida taqdim etish olish mahorati;

bu o'tkazgan izlanishlarimiz asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilarning mashg'ulotlarni tashkil qilish va o'tkazishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi juda ham pastligiga amin bo'ldik. Bunga asosiy sabab sifatida tarbiyachilarning axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmasi mavjud emasligi, tarbiyachilarning aksariyatining o'ziga bo'lgan ishonchining yo'qligidir. Yana shuni aytish joizki, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moddiy texnik bazaning talab darajada emasligi, Internet tezligi pastligi, eng muhimi tarbiyachilar mustaqil o'zlarini ystida ishlashlari uchun tizimda tarbiyachilarning ish faoliyatidan kelib chiqib yasatilgan axborot makonining mavjud emasligi.

References:

1. Myslimov.N.A., Qo'ysinov O.A "Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi" T."Fan nashryoti"2009y
2. Najmiddinova.G.O Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. Ped.fan.doktopi(PhD) dis.avtoreferat – T.: 2022. 6 b
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetensiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23
4. Maxmydova.O.A Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikalarini takomillashtirish. Ped.fan.doktopi(PhD) dis.avtoreferat – T.: 2022. 8 b

5. Mavlonov.N.Sh. Pedagogning kasbiy kompetentligi haqida. // Ta'lim sifati samapadorligini oshirishda xalqapo tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar. (Pespublika ilmiy-amaliy konferensiya) 28-29 aprel 2020-yil. – B. 37-39.

INNOVATIVE
ACADEMY